

RAQAMLI RADIOALOQA KANALLARINI QO‘LLAB STANSIYALARDA LOKOMOTIVLAR HARAKATINI AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARISH MODELINI ISHLAB CHIQISH

Ro‘zimov Otaxon

Toshkent davlat transport universiteti, assistant

Irgashev Nuriddin

Toshkent davlat transport universiteti, assistant

Ibragimov Ilxomjon

Toshkent davlat transport universiteti, talaba

Ahmadjanov Shukurullo

Toshkent davlat transport universiteti, talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli radioaloqa kanallarini qo‘llab stansiyada lokomotivlar harakatini avtomatlashtirilgan boshqarish usuli, yangi texnologiyalarni qo‘llagan xolda tizimni raqamlashtirish, tizimning xavfsizlik shartlarini ishlab chiqish va temir yo‘l stansiyasi hududida lokomotivlar harakatini avtomatik boshqarish struktura sxemalari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: radioaloqa, stansiya, lokomotiv, boshqaruv, xavfsizlik, raqamli kanal.

Nosozliklarga chidamliligini oshirish va funkcionallikni kengaytirish orqali mavjud xavfsizlik moslamalarini takomillashtirish ishlari doirasida 2000 yilda lokomotiv va stansiya o‘rtasida tsiklik ma’lumotlar almashinuvini ta’minlovchi statsionar qurilma ishlab chiqila boshlandi. Kelajakda ushbu qurilmaning asosiy vazifasi ALS signalini lokomotivga uzatish edi. Intervalli rostlash tizimi (UVK-SIR) uchun universal hisoblash majmuasining ishlashi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi.

PK moduli bir xil dasturlarga va sinxronlashtirilgan kanal ishlashiga ega bo‘lgan ikki kanalli tuzilishga qurilgan bo‘lib, u o‘rtacha ulanish bilan 4-toifa strukturaning modifikatsiyasi hisoblanadi. Ushbu tuzilmadan farqi shundaki, qayta ishlash natijalari o‘zlarining xavfsiz taqqoslash sxemasi bo‘yicha emas, balki takrorlangan ma’lumotlarni xavfsiz qurilma sifatida qurilgan BK-M ga o‘tkazish orqali taqqoslanadi. Bundan tashqari, blok ikki marta kiritish va kiritilgan ma’lumotni tasdiqlashni ta’minlaydi. Lokomotiv majmuasi va bort qurilmasi o‘rtasida xavfsiz ma’lumot almashinuvini ta’minlash uchun raqamli radio kanali orqali xavfsizlik kodi,

xabarning seriya raqami, ortiqcha ma'lumotlar, manba va maqsad ko'rsatkichi qo'llaniladi. Xavfsizlik talablariga javob beradigan UVK-SIR bloklarida kanalga bog'liqlik darajasini kamaytirish uchun sinxronizatsiya qo'llaniladi. Ushbu yechim tufayli tashqi xalaqit tufayli ularning muvaffaqiyatsizligi bir xil dasturiy ta'minot bilan ham mustaqil hisoblanadi. Sinov natijalariga ko'ra, lokomotiv va stansiyada TETRA uskunasi va MOST radiostansiyasini birgalikda qo'llash taklif qilinadi. EC postining tomiga GLONASS/GPS antennali to'qqiz metrli ustun o'rnatiladi. Axborot 160 MGts diapazonda ishlaydigan radiokanal orqali uzatiladi.

Xavfsizlik bo'yicha ishonchli statistik ma'lumotlar mavjud bo'lmaganda, hisoblash usuli ham qo'llaniladi. Shu bilan birga, xavfsizlik standartlari past ehtimollik bilan UVK SIR butun xizmat muddati davomida bir nechta xavfli nosozliklarga ega bo'lishi sharti asosida hisoblanadi.

1-rasm. Lokomotiv va ARM DSP o'rtasida aloqa o'rnatish strukturasi

UVK lokomotivga ALS signallari va marshrut ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydi. 2-rasmida jarayonni amalga oshirishning shartli sxemasini ko'rsatadi.

2-rasm. ALS signallarining ko'rsatkichlari va lokomotivga marshrut bo'yicha ma'lumotlarni uzatish funksiyasini amalga oshirishning shartli sxemasi.

Xavfli nosozlik ehtimoli quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$Q_{on} = \frac{1}{N}; \quad (1)$$

bu erda N - ishlayotgan mahsulotlar soni.

(1) formula $N > 100000$ uchun amal qiladi.

Xizmat muddatini hisobga olgan holda ushbu mahsulot uchun xavfli nosozliklar intensivligi:

$$\lambda_{on(t)} = \frac{1}{N * T}; \quad (2)$$

bu erda T - mahsulotning kutilayotgan xizmat muddati.

Xavfli nosozlikgacha ishlash vaqti quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$T_{on} = \frac{1}{\lambda_{on(t)}}; \quad (3)$$

Berilgan mahsulotning nosozliksiz ishlash ehtimoli quyidagi formula bo'yicha hisoblanishi mumkin:

$$P(t) = Q_{on}(T) - (1 - \lambda_{on} * t); \quad (4)$$

Xavfsizlik standartlarini eksperimental baholashning mohiyati shundan iboratki, ish paytida olingan cheklangan dastlabki ma'lumotlarga asosan, ishlab chiqilgan usullar ma'lum bir aniqlik bilan xavfsizlik standartlarining haqiqiy qiymatini aniqlaydi. Xavfsizlik standartlarini hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar quyidagilardir: mahsulotlar soni, mahsulotning nosozliklari soni, buzilishlar orasidagi vaqt, kuzatish vaqti. Xavfsizlik normalarining qiymatlarini baholash uchun quyidagi kattaliklar beriladi: xavfsizlik standartining mos keladigan qiymatining ishonchlik ehtimoli q; xavfsizlik normasining tegishli qiymatini baholashning eng katta nisbiy xatosi:

$$\varepsilon = \max\left(\frac{\hat{R}-R}{\hat{R}}; \frac{\bar{R}-\hat{R}}{\bar{R}}\right) \quad (4)$$

bu erda \hat{R} - xavfsizlik normasining nuqtaviy bahosi; R - xavfsizlik normasi R qiymatining pastki ishonchlik chegarasi; \bar{R} - xavfsizlik normasi R qiymatining yuqori ishonchlik chegarasi.

Xavfsizlik ko'rsatkichlari uchun nisbiy xatolik va ishonchlik ehtimoli q qiymatlarini quyidagicha qabul qilish tavsiya etiladi: $\varepsilon = 0.05$; $q = 0.95 \div 0.99$

(1) formuladan foydalanib, xavfli nosozlik Q_{on} ehtimolini hisoblaymiz. Amaldagi ishlatiladigan mahsulotlar soni N 100 000 ga teng bo'ladi. Va biz

$$Q_{on} = \frac{1}{N} = \frac{1}{10^5} = 10^{-5} \quad (5)$$

ni olamiz.

(2) formuladan foydalanib, $\lambda_{on(t)}$ ishlash muddatini hisobga olgan holda, berilgan mahsulot uchun xavfli nosozliklar intensivligini hisoblaymiz. T mahsulotining kutilayotgan xizmat muddati 10 yilga teng qabul qilinadi.

$$\lambda_{on(t)} = \frac{1}{N \cdot T} = \frac{1}{100000 \cdot 10 \cdot 366 \cdot 24} = 1.138 \cdot 10^{-10} \text{ 1/soat} \quad (6)$$

(3) formula bo'yicha T xavfli nosozlikgacha ishlash vaqtini hisoblaymiz.

$$T_{on} = \frac{1}{\lambda_{on(t)}} = \frac{1}{1.138 \cdot 10^{-10}} = 8.784 \cdot 10^9 \text{ soat} \quad (7)$$

(4) formuladan foydalanib, kutilayotgan ishlash vaqtida ushbu mahsulot $P(T)$ ning nosozliksiz ishlash ehtimolini hisoblaymiz. Q_{on} va $\lambda_{on(t)}$ larning qiymatlarini olib, quyidagini hisoblaymiz.

$$P(T) = 1 - Q_{on}(T) - (1 - \lambda_{on}T) = 0.9999 \quad (8)$$

Hisoblangan xavfsizlik standartlari 3.2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ko'rsatkich nomi	Belgilanishi	Qiymati
Xavfli nosozlik ehtimoli	Q_{on}	10^{-5}
Xavfli nosozlik intensivligi	$\lambda_{on(t)}$	$1.138 \cdot 10^{-10} \text{ 1/soat}$
Nosozliksiz ishlash ehtimoli	$P(T)$	0.99999

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курбанов Ж.Ф., Рўзимов О.О. Требования к использованию радикальной сети в системе регулирования движения поездов // Актуальные научные исследования в современном мире, // Журнал - Переяслав, 2022. - Вып. 1(81), ч. 8, (Ст.143-146) ISSN 2524-0986

2. Yaronova N.V., Ro‘zimov O.O., Transportda resurs tejankor texnologiyalar Stansiyalarda manyovr lokomotivlari harakatini raqamli radioaloqa orqali boshqarishda ma'lumotlarni qayta ishlash funksiyalari va xavfsizlik xususiyatlari 2023 yil 20-21 dekabr (246-250)

3. Курбанов Ж.Ф., Рўзимов О.О. Рақамли радиоканал асосида поездлар оралиқ вақтларини бошқариш // Ёш илмий тадқиқотчи бакалаврият ва магистратура талабаларининг I илмий-амалий анжумани, 2021 йил 16-17 апрель, Тошкент, (334-335 bet)

4. Kurbanov J.F., Ruzimov O.O. Radio channel system for control and monitoring of train intervals // Актуальные научные исследования в современном мире, // Журнал - Переяслав, 2022. - Вып. 1(81), ч. 8, (Ст.111-114) ISSN 2524-0986

5. Иргашев Н.Н. Рузимов О.О. Цифровой мониторинг при дистанционном обучении //Universum: технические науки. – 2023. – №. 3-1 (108). – С. 16-18.

6. Сапожников В.В., Сапожников Вл.В., Шаманов В. И. Надежность систем железнодорожной автоматики телемеханики и связи. М.: Маршрут, 2003.263 с.